

РАЗДЕЛ 2

Административное право, административный процесс,
таможенное право, трудовое право; право социального
обеспечения, наследственное право

УДК 331.45
DOI

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ ПОЛЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

СИЧКАР В.А.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры административного права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЗОЛОТАРЕВА Е.А.,
магистрант кафедры гражданского и
предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В данной научной работе рассмотрено правовое положение цифровых валют, их место в финансовой системе Российской Федерации и зарубежных стран. Произведен обзор новейшего законодательства Российской Федерации, регламентирующего данную сферу.

Ключевые слова: цифровая валюта, криптовалюта, правовое положение криптовалют, обращение цифровых валют, налогообложение операций с криптовалютами.

LIFE SAFETY AND LABOR PROTECTION IN THE REGULATORY AND LEGAL FIELD DONETSK PEOPLE 'S REPUBLIC

SICHKAR V. A.,
Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Administrative Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

**ZOLOTAREVA E.A.,
Master's student of the Department of Civil and
Business Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the legislative foundations of life safety and labor protection laid down in the normative legal acts of the Donetsk People's Republic, and also analyzes the existing regulatory framework on this issue. Special attention is paid to the basics of labor protection in the judicial system of our republic.

***Keywords:** labor protection; employer; employee; rights and obligations; standard provision; instruction; instruction; judicial system; DNR.*

Постановка задачи. Главным и основным направлением государственной политики любого современного государства в области охраны труда должно быть обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников. Государство обязано на законодательном уровне охранять здоровье работников в процессе реализации права на труд.

Актуальность. В настоящее время в связи с интенсивностью развития производственных процессов, появлением и развитием новых видов деятельности, охрана труда приобретает всё большее значение.

Соблюдение принципов охраны труда позволяет: гарантировать защиту сотрудников от вредных и опасных факторов; снизить расходы на обеспечение производственного процесса; исключить потери рабочего времени, выливающиеся в серьёзные убытки для предприятия; избежать претензий и финансовых санкций контролирующих органов, призванных следить за соблюдением требований трудового законодательства; повысить производительность и качество труда персонала.

Кроме того, охрана труда является важнейшим элементом трудовых правоотношений работника с работодателем, согласно которому обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, а работник обязан соблюдать требования охраны труда.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением основ и проблем охраны труда и безопасности жизнедеятельности занимались многие учёные, среди которых: В. А. Девисилов, В. И. Коробко, Ю. В. Кошечкин, С. Н. Барабанова и др. Однако

исследования законодательства Донецкой Народной Республики по данному вопросу ещё немногочисленны, поэтому стоит обратиться непосредственно к первоисточникам – законодательным и нормативным правовым актам.

Цель статьи. Рассмотреть процесс формирования и развития законодательства в сфере охраны труда в нашей республике, провести анализ сформированной на данный момент законодательной базы, уделив особое внимание охране труда в судебной системе Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Правовое поле для управления, надзора и контроля за безопасностью и охраной труда формируется многообразной и развитой системой законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих разнообразные вопросы и стороны сложной и комплексной проблемы обеспечения условий и безопасности труда [1, с. 294].

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на предприятиях и в организациях, требования по безопасности труда регулируются законами, законодательными и нормативными правовыми актами.

В Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) сформировано одно из самых молодых законодательств в сфере охраны труда. Основу трудового права составляет Конституция ДНР, принятая 14 мая 2014 г., ст. 30 которой закрепляет общие положения государственной политики в сфере трудовых отношений.

Часть 3 названной статьи Конституции ДНР гласит, что «каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы» [2]. Также в ст. 30 отмечается важность отдыха работника от работы, выполняемой по трудовому договору, и гарантируются установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.

На данный момент в ДНР ещё не принят свой Трудовой кодекс, поэтому применяется Кодекс законов о труде Украины в рамках статей, не противоречащих действующему законодательству ДНР. Однако стоит отметить, что Комитетом Народного Совета по социальной и жилищной политике ведётся активная разработка

проекта закона «Трудовой кодекс ДНР», который в январе 2021 г. был представлен на общественных слушаниях, прошедших по инициативе Общественной палаты ДНР.

Проект закона «Трудовой кодекс ДНР» направлен на формирование и совершенствование законодательства ДНР в сфере труда, его систематизацию и структурирование, установление государственных гарантий трудовых прав и свобод населения, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов работников и работодателей.

Основной задачей разрабатываемого Трудового кодекса ДНР как составной и фундаментальной части трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений [3].

Выходит, что на сегодняшний день до принятия Трудового кодекса ДНР основным документом, регулирующим вопросы охраны труда, является Закон ДНР № 31-ИНС «Об охране труда» (далее – Закон ДНР «Об охране труда»), принятый 3 апреля 2015 г. Данный нормативный правовой акт раскрывает такие понятия, как «работодатель», «работник», «охрана труда», «безопасные условия труда» и др. Также Закон ДНР «Об охране труда» устанавливает правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Согласно ст. 6 данного закона государственное управление в области охраны труда осуществляют:

- Глава ДНР;
- Правительство ДНР;
- республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере промышленной безопасности, охраны труда и государственного горного надзора;
- министерства и другие республиканские органы исполнительной власти, и их территориальные подразделения в пределах своей компетенции [4].

Осуществлением государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и разрешение

коллективных трудовых споров в ДНР занимается Государственная инспекция по вопросам соблюдения законодательства о труде (далее – Инспекция).

Она была создана в 2015 г. путём объединения важнейших и пересекающихся направлений в государственной политике в сфере трудовых отношений, которые ранее были самостоятельными структурными органами.

Основной задачей Инспекции является реализация государственной защиты конституционного права граждан ДНР на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а также на оплату труда, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Инспекция своей деятельностью реализует государственную политику по вопросам:

1. государственного надзора и контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, охраны труда;

2. государственного надзора и контроля за реализацией прав работников на получение обеспечения по общеобязательному социальному страхованию;

3. государственного надзора и контроля за соблюдением требований законодательства о занятости населения;

4. проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;

5. урегулирования коллективных трудовых споров [5].

Обеспечением реализации политики по промышленной безопасности, охраны труда, горного надзора, охраны недр и регулированием в сфере безопасного обращения с взрывными материалами промышленного назначения занимается Государственный комитет горного и технического надзора ДНР (далее – ГК Гортехнадзора ДНР).

За время своего существования, начиная с первых дней после провозглашения независимости и до текущего момента, в ДНР была создана достаточно мощная нормативно-правовая база по охране труда. Среди нормативных правовых актов, регламентирующих правоотношения в сфере охраны труда, можно выделить следующие:

– Конституция ДНР;

– Закон ДНР «Об охране труда»;

– Закон ДНР № 42-ІНС «О здравоохранении» от 24 апреля 2015 г.;

- Закон ДНР № 40-ИНС «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» от 10 апреля 2015 г.;
- Закон ДНР № 37-ИНС «Об основах общеобязательного социального страхования» от 30 апреля 2015 г.;
- Закон ДНР № 19-ИНС «Об оплате труда» от 6 марта 2015 г.;
- Закон ДНР № 16-ИНС «Об отпусках» от 6 марта 2015 г.;
- Закон ДНР № 52-ИНС «Горный закон» от 15 мая 2015 г. (далее – Горный закон ДНР);
- Закон ДНР № 54-ИНС «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 5 июня 2015 г. (далее – Закон ДНР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»);
- Закон ДНР № 48-ИНС «О социальной защите инвалидов» от 15 мая 2015 г.;
- Закон ДНР № 151-ИНС «О пожарной безопасности» от 30 сентября 2016 г.;
- Указ Главы ДНР № 41 «О создании Государственного Комитета горного и технического надзора Донецкой Народной Республики» от 10 декабря 2014 г.;
- Указ Главы ДНР № 234 «О создании Государственной инспекции по вопросам соблюдения законодательства о труде Донецкой Народной Республики» от 4 июня 2015 г.;
- Постановление Совета Министров ДНР № 7-25 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда на территории Донецкой Народной Республики» от 31 мая 2016 г.;
- Постановление Совета Министров ДНР № 13-19 «Об утверждении Порядка оформления трудовых отношений» от 22 июля 2015 г.;
- «Положение о Государственном реестре НПА по вопросам охраны труда», утвержденное Приказом ГК Гортехнадзора ДНР № 177 от 22 апреля 2015 г.;
- «Типовое положение о порядке проведения обучения и проверке знаний по вопросам охраны труда», утвержденное Приказом ГК Гортехнадзора ДНР № 227 от 29 мая 2015 г.;
- «Типовое положение о службе охраны труда», утвержденное Приказом ГК Гортехнадзора ДНР № 354 от 27 августа 2015 г.;
- «Положение о расследовании и ведении учёта несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве», утвержденное Приказом ГК Гортехнадзора ДНР № 355 от 27 августа 2015 г.;

– «Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия», утвержденное Приказом ГК Гортехнадзора ДНР № 358 от 28 августа 2015 г.;

– «Порядок разработки и принятия инструкций по охране труда», утвержденный Приказом ГК Гортехнадзора ДНР № 527 от 14 декабря 2015 г.;

– «Типовое положение о системе управления охраной труда», утвержденное Приказом ГК Гортехнадзора ДНР № 318 от 28 февраля 2019 г. и др.

Закон ДНР «Об охране труда» регламентирует вопросы управления и надзора в сфере охраны труда, права и обязанности работодателей и работников в этой сфере, компенсации и льготы работников, особенности труда отдельных категорий граждан и т.д.

Отдельные вопросы охраны труда регламентируются и в специализированных законах. К примеру, Горный закон ДНР регулирует деятельность горнодобывающих предприятий республики. А Закон ДНР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

В дополнение к Закону ДНР «Об охране труда» ГК Гортехнадзора ДНР принят ряд подзаконных актов. Прежде всего, это «Типовое положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда» (далее – Типовое положение). Как отмечено в Типовом положении – оно направлено на непрерывность обучения работников по вопросам охраны и гигиены труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности, оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев и правил поведения в случае возникновения аварий с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний [6].

Мировой и российский опыт свидетельствуют, что обучение работников безопасным приемам труда, требованиям охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим является важнейшей профилактической мерой превентивного предотвращения случаев

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Практика показывает, что для реализации настоящего обучения нужно на первое место ставить цели и задачи обучения, его содержание, его обусловленность характером трудовой деятельности, выполняемой трудовой функцией [7, с. 39].

В соответствии со ст. 22 Закона ДНР «Об охране труда», одной из обязанностей работодателя является обеспечение обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочих местах работников и проверки знания ими требований охраны труда.

Работники во время принятия на работу и периодически, должны проходить на предприятии инструктажи по вопросам охраны труда, оказания доврачебной помощи потерпевшим от несчастных случаев, а также по правилам поведения и действий при возникновении аварийных ситуаций, пожаров и стихийных бедствий.

По характеру и времени проведения инструктажи по вопросам охраны труда подразделяются на: вводные, первичные, повторные, внеплановые и целевые.

Инструктажи завершаются проверкой знаний в виде устного опроса или при помощи технических средств, а также проверкой приобретённых навыков безопасных методов труда. Проверку знаний осуществляет лицо, которое проводило инструктаж.

К обязанностям работника, за нарушение которых он несёт непосредственную ответственность, относятся:

- соблюдение требования охраны труда;
- знание и выполнение требования нормативных правовых актов по охране труда, правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства;
- пользование и правильное применение средств коллективной и индивидуальной защиты;
- прохождение обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда;
- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) и внеочередных по просьбе работника или по указанию работодателя медицинских осмотров (обследований) [4].

В соответствии с Законом ДНР «Об охране труда» и Типовым положением, к работе на предприятии не допускаются работники, которые не прошли в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда. За нарушение данных норм лица привлекаются к дисциплинарной, административной, и материальной ответственности.

Данная норма также отражена в ст. 35 Закона ДНР № 91-ПНС «О государственной гражданской службе», которая гласит, что представитель нанимателя обязан отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в сфере охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда) [8].

К тому же, в случае нарушения гражданским служащим требований охраны профессиональной служебной деятельности (охраны труда) служебный контракт может быть расторгнут представителем нанимателя, а гражданский служащий освобождён от замещаемой должности и уволен с гражданской службы.

В нормативную базу по охране труда ДНР также входят вышеперечисленные «Положение о расследовании и ведении учёта несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве», «Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия», «Порядок разработки и принятия инструкций по охране труда» и ряд других подзаконных актов, принятых ГК Гортехнадзором ДНР.

Кроме того, к нормативно-правовой базе охраны труда относятся локальные нормативные правовые акты – инструкции по охране труда, содержащие требования по охране труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг), разрабатываемые работодателями в порядке, установленном государственным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности и охраны труда.

Перечень инструкций, подлежащих разработке, утверждается работодателем и рассылается в структурные подразделения организации. Инструкции по охране труда для работников разрабатываются руководителями структурных подразделений организации и утверждаются приказом работодателя по

согласованию с профсоюзным либо иным уполномоченным работниками представительным органом [9, с. 48].

Инструкции по охране труда должны содержать общие требования по охране труда, требования по охране труда перед началом работы, при её выполнении, по окончании работы и в аварийных ситуациях.

Для организации работы по охране труда и осуществления контроля за соблюдением законодательства ДНР об охране труда работодатель, в установленном законодательством порядке, создает службу охраны труда, вводит в штат должности руководителей и специалистов по охране труда или возлагает соответствующие обязанности на уполномоченное им должностное лицо либо привлекает постороннего специалиста на договорных началах, имеющего соответствующую подготовку и обучение [4].

Теперь обратимся к судебной системе нашей республики и рассмотрим основы нормативного регулирования охраны труда и безопасности жизнедеятельности в структурных подразделениях аппарата Верховного Суда Донецкой Народной Республики (далее – Верховный Суд), Судебного департамента при Верховном Суде, аппаратов судов (далее – аппаратов судов).

В структуре Судебного департамента при Верховном Суде есть Административно-хозяйственное управление, в состав которого входит отдел охраны труда и техники безопасности. Приказом Председателя Верховного Суда № 96-од от 26 августа 2020 г. утверждены Положения об Административно-хозяйственном управлении Судебного департамента при Верховном Суде, входящих в его структуру отделов и должностные регламенты, инструкции сотрудников управления.

«Положение об отделе охраны труда и техники безопасности Административно-хозяйственного управления» определяет правовой статус, основные задачи и функции, права и ответственность отдела охраны труда и техники безопасности (далее – отдел).

Целью деятельности отдела является обеспечение соблюдения требований по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности в Верховном Суде, Судебном департаменте, судах общей юрисдикции (далее – суды) [10].

Основными задачами отдела являются:

а) организация работы по охране труда и пожарной безопасности;

б) разработка и внедрение эффективной системы управления охраной труда и усовершенствование деятельности в этом направлении каждого структурного подразделения аппаратов судов;

в) координация деятельности структурных подразделений аппаратов судов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда;

г) информирование и предоставление разъяснения работникам аппаратов судов по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;

д) осуществление контроля соблюдения законодательства ДНР об охране труда, пожарной безопасности, соблюдением норм локальных нормативных актов по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

Основными функциями отдела являются:

- анализ состояния пожарной безопасности и охраны труда, причин нарушений законодательства ДНР, производственного травматизма;

- организационное и методическое руководство работой структурных подразделений аппаратов судов по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и пожарной безопасности;

- разработка и реализация мероприятий по функционированию и совершенствованию системы охраны труда в судах;

- подготовка инструкций по охране труда и пожарной безопасности;

- разработка программы вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;

- проведение вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности;

- составление при участии руководителей – структурных подразделений аппаратов судов перечней профессий, должностей и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, предоставление методической помощи при их разработке;

- подготовка проектов приказов и распоряжений по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;

- проведение проверок (обследований) состояния условий охраны труда и пожарной безопасности, санитарно-бытового обеспечения работников аппаратов судов, соблюдения требований охраны труда при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,

транспортных средств, приспособлений, инструментов;

- организация совместно с представителями структурных подразделений аппаратов судов проведения обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда и пожарной безопасности;

- контроль соблюдения положений и требований нормативных правовых актов, инструкций, локальных нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности;

- организация профилактической работы по предупреждению травматизма и несчастных случаев работников судебной системы;

- организация пропаганды и информирования по вопросам охраны труда и пожарной безопасности в судебной системе с использованием информационных средств;

- участие в расследовании несчастных случаев в соответствии с Положением о расследовании и ведении учёта несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве;

- обеспечение надлежащего оформления и хранения документации по вопросам охраны труда, а также своевременная передача их в архив для длительного хранения согласно установленному порядку.

Как можно заметить, одной из функций отдела является подготовка инструкций, а также проектов приказов и распоряжений по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.

Приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г. «Об утверждении Перечня инструкций и введении в действие инструкций по охране труда по должностям и видам работ» был утвержден новый Перечень инструкций по охране труда.

На сегодняшний день Перечень инструкций по охране труда в судебной системе ДНР выглядит так:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории, используемых для осуществления деятельности Верховным Судом, Судебным департаментом при Верховном Суде, судами общей юрисдикции (ИПБ-001-20), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 110-од от 8 октября 2020 г.;

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях архива Верховного Суда, Судебного департамента при Верховном Суде, судов общей юрисдикции (ИПБ-002-20), утверждённая

приказом Председателя Верховного Суда № 110-од от 8 октября 2020 г.;

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в складских помещениях Верховного Суда, Судебного департамента при Верховном Суде, судов общей юрисдикции (ИПБ-003-20), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 110-од от 8 октября 2020 г.;

4. Инструкция о мерах пожарной безопасности в гаражах, автостоянках и на автотранспорте, используемых для осуществления деятельности Верховного Суда, Судебного департамента при Верховном Суде, судов общей юрисдикции (ИПБ-004-20), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 110-од от 8 октября 2020 г.;

5. Инструкция по охране труда для работников Верховного Суда, Судебного департамента при Верховном Суде, судов общей юрисдикции (ИОТ-005-20), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 121-од от 16 ноября 2020 г.;

6. Инструкция по электробезопасности для сотрудников Верховного Суда, Судебного департамента при Верховном Суде, судов общей юрисдикции (ИЭБ-006-20), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 121-од от 16 ноября 2020 г.;

7. Инструкция по охране труда для коменданта здания (ИОТ-007-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

8. Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством (ИОТ-008-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

9. Инструкция по охране труда для рабочего по обслуживанию административных зданий (ИОТ-009-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

10. Инструкция по охране труда при использовании автомобильного транспорта (ИОТ-010-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

11. Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере (ИОТ-011-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

12. Инструкция по охране труда при работе в складских помещениях (ИОТ-012-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

13. Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом (ИОТ-013-21) , утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

14. Инструкция по охране труда при уборке служебных помещений (ИОТ-014-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

15. Инструкция по охране труда при выполнении разовых работ по уборке территорий (в том числе субботники) (ИОТ-015-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г.;

16. Инструкция по охране труда при обращении с ртутьсодержащими изделиями (ИОТ-016-21), утверждённая приказом Председателя Верховного Суда № 97-од от 21 июля 2021 г. [11].

Пожалуй, основной инструкцией, устанавливающей требования охраны труда при выполнении должностных обязанностей всеми работниками судебной системы ДНР, является «Инструкция по охране труда для работников Верховного Суда, Судебного департамента при Верховном Суде, судов общей юрисдикции (ИОТ-005-20)».

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Локальные нормативные правовые акты по охране труда имеют подзаконный характер, конкретизируют нормы законодательства, уточняют особенности работы у определённого работодателя или на определённой должности.

В судебной системе ДНР имеются необходимые нормативные правовые акты, которые утверждаются с целью установления единой системы организации охраны труда, техники безопасности и распределения обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.

Кроме того, небольшой анализ законодательной базы ДНР показывает её нацеленность на максимальную защиту прав работников, а социальная направленность государственной политики, провозглашенная руководством ДНР, отражается в формирующемся трудовом праве молодой республики.

Список использованных источников

1. Девисилов, В. А. Охрана труда: учебник / В. А. Девисилов. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. – 448 с.

2. Конституция Донецкой Народной Республики: принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики 14.05.2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – (Дата обращения: 17.10.2021).

3. Владимир Бидёвка провёл совещание с Комитетом Народного Совета по социальной и жилищной политике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/vladimir-bidyovka-provyol-soveshhanie-s-komitetom-narodnogo-soveta-po-sotsialnoj-i-zhilishhnoj-politike/>. – (Дата обращения: 17.10.2021).

4. Об охране труда: Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-ohrane-truda/>. – (Дата обращения: 06.10.2021).

5. Цели, задачи и функции Инспекции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gostrud-dnr.ru/index.php/ob-inspektsii/tseli-zadachi-i-funktsii>. – (Дата обращения: 30.09.2021).

6. Об утверждении типового положения о порядке проведения обучения и проверке знаний по вопросам охраны труда: Приказ ГК Гортехнадзора ДНР от 29.05.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0105-227-20150529/>. – (Дата обращения: 17.10.2021).

7. Кошечкин, Ю. В. Актуальность проведения обучения по охране труда / Ю. В. Кошечкин, С. Н. Барабанова // Вестник сельского развития и социальной политики. – 2015. – № 4 (8). – С. 38–40.

8. О государственной гражданской службе: Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-grazhdanskoj-sluzhbe/>. – (Дата обращения: 06.10.2021).

9. Коробко, В. И. Охрана труда: учебное пособие для студентов вузов / В. И. Коробко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 239 с.

10. Об утверждении Положения об Административно-хозяйственном управлении Судебного департамента при Верховном Суде Донецкой Народной Республики, входящих в его структуру отделов и должностных регламентов, инструкций работников управления: Приказ Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики № 96-од от 26.08.2020.

11. Об утверждении Перечня инструкций и введении в действие инструкций по охране труда по должностям и видам работ: Приказ Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики № 97-од от 21.07.2021.